

Multimodale Organisation von Reparatur und Reflexion in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen

1. Hintergrund und Ausgangspunkt

Der **Hintergrund und die Ausgangspunkte** meiner Untersuchung liegen zuerst in der Internationalisierung von Hochschulen und Forschungsinstituten, mit der die internationale Mobilität von Schülern, Studenten und Lehrern sowie Forschern aktiv vorangetrieben wird.

Deutschland ist bei ausländischen Studierenden als faszinierendes Land sehr gefragt. Nach Angaben des Jahresberichtes von DAAD 2016 kommen die meisten ausländischen Studierenden an deutschen Hochschulen aus China und Indien. Im Jahr 2007 kamen etwa 12% von den knapp 2 Millionen Studierenden aus dem Ausland. Darunter bilden die Studenten aus China mit 25,651 Studierenden die größte Gruppe der ausländischen Studierenden.

Sie gehen meist für einen längeren Austauschaufenthalt oder ein ganzes Studium nach Deutschland. Dabei können sie einerseits ihren Horizont, ihre Forschungs- und soziale Kompetenz erweitern, andererseits sind sie aber auch mit vielen Herausforderungen konfrontiert: neue staatliche und institutionelle Rahmenbedingungen, fremdsprachige Kommunikation mit internationalen Studentengruppen sowie Einheimischen, der Alltag einer neuen Umwelt usw.

Das Sprachenlernen bildet für alle Anfänger in Deutschland ein wesentliches Thema, die ihr Studium in der Fremdsprache absolvieren wollen. Denn sie müssen sich neue Lernmethoden aneignen und sich mit fremden Kenntnissen auseinandersetzen, was ohne gute Sprache nicht zustande kommen kann. Die Möglichkeit, nach Tandempartnern zu suchen und dadurch Sprachenlernen zu verwirklichen, bietet eine Lösung zur Bewältigung der Sprachbarriere. So erscheint mir vor diesem Hintergrund die Tandeminteraktion bzw. das Tandemgespräch ein interessantes Phänomen, das auch wissenschaftliche Relevanz besitzt und aus der gesprächsanalytischen Perspektive forschungswert ist.

2. Forschungskontext und -lücke

Die Tandeminteraktion ist als eine besondere Form der MS-NMS-Kommunikation zu betrachten, in der die Tandempartner als gleichberechtigte Interaktionspartner die Rolle von MS und NMS wechselnd spielen. Das Tandemgespräch ist somit durch beiderseitiges Lerninteresse ausgezeichnet.

In diesem Sinne stehen die Kommunikationsstrategien im Forschungsfokus, die die Tandempartner anwenden, um selbst die Fremdsprache zu lernen und die anderen beim Sprachenlernen zu unterstützen. Die Kommunikationsstrategien sind in diesem Sinne als Lehr- und Lernstrategien auf der sprachlichen Ebene zu verstehen.

Im Bereich der MS-NMS-Kommunikation sind viele empirische Forschungen vorhanden etwa über

- ① MS-NMS-Kommunikationsstrategien
- ② Tandemkommunikation zum Sprachenlernen aus gesprächsanalytischer Perspektive
- ③ Interkulturelles Lernen im Tandem
- ④ Deutsch-chinesische Tandeminteraktion aus chinesischer Perspektive

Die obigen empirischen Forschungsprojekte liefern erstere empirische Forschungsergebnisse bezüglich der Verfahren und der damit behandelten Problemtypen in alltäglichen Gesprächen sowie in binationalen Tandemgesprächen, wobei Tonaufnahmen natürlichsprachlicher Interaktionen als Datenbasis dienen. Systematische empirische Studien in denen **Videoaufnahmen als Datenbasis** dienen und **die deutsch-chinesischen Tandemgespräche aus einer multimodalen Perspektive** untersucht werden, gibt es bisher nicht.

Was die multimodale Forschung angeht, so sieht man eine Entwicklungstendenz von der Erforschung **spezifischer Ausdrucksressourcen** bis zur Erforschung **der Koordination verschiedener Modalitäten bzw. das Zusammenspiels** einzelner Ausdrucksressourcen. Empirische Forschungsarbeiten im Bereich der multimodalen Interaktionsanalyse in der jüngsten Zeit entstanden vor allem im Rahmen der Forschungsprojekte am Institut für Deutsche Sprache in Mannheim.

Aus dem **Ausgangspunkt**, dass das Tandemgespräch **ein multimodal konstruiertes Ereignis** ist, und **der Forschungslücke**, dass keine einzige Forschungsarbeit bzw. Studie die deutsch-chinesische Tandem-Interaktion aus einer multimodalen Perspektive gesprächsanalytisch behandelt entsteht die vorliegende Arbeit.

3. Zielsetzung und Fragestellung

Das Ziel der Arbeit besteht darin, **die realen Abläufe der Lernprozesse zwischen den Tandempartnern aus einer multimodalen Perspektive zu rekonstruieren**, in denen die Tandempartner wechselseitig ihre Sprachprobleme bearbeiten und lösen. Die organisierten Reparaturen der auftauchenden Sprachprobleme und die Reflexionen über diese Probleme liegen im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung. So ist es eine zentrale Aufgabe, **die multimodale Tandemspezifik** von Reparaturen und Reflexionen in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen herauszuarbeiten.

Die Forschungsfragen lauten demnach:

- ① Welche multimodalen Verfahren werden zur Organisation von Reparaturen und Reflexionen in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen eingesetzt?
- ② Auf welche tandemspezifischen Problemtypen beziehen sich die organisierten Reparaturen und Reflexionen?

Mit der ersten Forschungsfrage lassen sich die Verfahren zur Organisation von sprachlichen Reparaturen und Reflexionen beschreiben. Dabei liegt das Zusammenspiel der verbalen und nonverbalen Modalitäten im Mittelpunkt. Mit der zweiten Forschungsfrage ist zu ermitteln, welche tandemspezifischen Problemtypen werden dabei behandelt.

4. Forschungsdesign – von der Datenerhebung bis zur Analyse

① Erstellen des Datenkorpus

Ich habe durch persönliche Kontakte **zwei Paare deutsch-chinesische Tandemgruppen** gefunden und als Probanden gewählt. Sie treffen sich regelmäßig durch persönliche Vereinbarung zum Sprachenlernen und führen ihre Gespräche ohne vorher festgelegtes Thema teils auf Chinesisch, teils auf Deutsch. Insgesamt wurden **4 Tandemgespräche** unter den zwei Tandemgruppen aufgenommen. Die bilden ein komplettes Datenkorpus.

Die Videodaten wurden im Rahmen **der informellen face-to-face Tandeminteraktionen** zum Sprachenlernen zwischen deutschen und chinesischen Studenten in Deutschland aufgezeichnet. Die vier Gespräche haben durchschnittlich 30 bis 40 Minuten gedauert. Die Teilnehmer sind ein chinesischer Student und zwei deutsche Studenten an der Göttingen-Uni und an der Universität Hannover.

Gesprächsname in Kürzel	Gesprächslänge(min.)	Chinesischer Proband Aufenthalt in Deutschland	Deutscher Proband Aufenthalt in China
VA-01	34:44 min.	YL 4 Jahre	DS1 Monat
VA-02	42:01 min.	YL 4 Jahre	SA 1 Jahr
VA-03	35:05 min.	YL 4 Jahre	DS 1 Monat

VA-04	35:38 min.	YL 4 Jahre	SA 1 Jahr
Insgesamt 4 Gespräche	2.6 Stunden		

Tabelle 1: Übersicht über Probanden und Gespräche

Gespr.	Chinesischer Proband	Deutscher Proband	Gesprächsthemen
VA-01	YL: Bachelor in BWL	DS: Master in Soziologie	anzuwendende Sprache im Tandem, Erinnerung an Kennenlernen, Fremdsprachenlernen, Erlebnisse bei der Arbeit
VA-02	YL: Bachelor in BWL	SA: Bachelor in Sinologie	Kaffee oder Tee trinken, chinesische Akupunktur, Essgewohnheit in China, Reise nach China, chinesische Frauen, Dialekt in China, gesprochene Sprache in HK, Halbblut, Fremdsprachenlernen, Englischunterricht geben, Handy vergleichen, empfohlene App und Programme
VA-03	YL: Bachelor in BWL	DS: Master in Soziologie	chinesische Frau, Stereotypen über Chinesen und Deutsche, Chinabild in den deutschen Medien, Deutschlandbild in China
VA-04	YL: Bachelor in BWL	SA: Bachelor in Sinologie	Studienplan an der Uni, Berufsplanung in der Zukunft, gesprochene Sprache in HK, Eindruck in Singapur, Flüchtlinge in Deutschland, Moslem in Deutschland und in China, Ausländerunfreundlichkeit in Deutschland und in China, regionale Unterschiede in China, Masterplan in China, HSK Prüfung

Tabelle 2. Informationen über die Probanden und Themen der Gespräche

② Datenaufbereitung (Transkription)

Die aufgenommenen Gespräche wurden nach dem gesprächsanalytischen Transkriptionssystem GAT2 mit dem Programm EXMARaLDA vollständig transkribiert. Da es um eine Transkription zur multimodalen Forschung geht, werden neben verbalen Elementen auch relevante nonverbale Elemente transkribiert. In den Beispielanalysen, in denen ich den analytischen Vorgang darstelle, werden zu Stellen mit relevanten nonverbalen Handlungen Standbilder eingefügt.

③ Analysieren der aufbereiteten Daten und Systematisieren der Ergebnisse

1. Selektion von Analyseausschnitten
2. Sequenzanalyse
3. Fallübergreifende Analyse

5. Forschungsergebnisse

Die Analyseergebnisse sind in 4 Teile aufgebaut.

- ① Zuerst werden Typen der Verfahren zur Organisation von sprachlichen Reparaturen und Reflexionen herausgearbeitet, die in den folgenden Grafiken zusammengefasst sind.

☐
☐

Abbildung 1: Verfahren zur Organisation von Reparaturen in deutsch-chinesischen Tandems

Bezüglich der Verfahren zur sprachlichen Reparatur ist zwischen **Selbstreparatur** und **Fremdreparatur** zu unterscheiden, welche noch weitere Untertypen besitzen. Unter dem Typ der Selbstreparatur lassen sich die Verfahren der **selbstinitiierten Selbstvervollständigung** und die Verfahren der **selbstinitiierten Selbstkorrektur** unterscheiden. Hinsichtlich der „Fremdreparatur“ werden die Verfahren der **selbstinitiierten Fremdvervollständigung** und die Verfahren **der fremdinitiierte Fremdkorrektur** herausgearbeitet.

Bezüglich der Verfahren zur sprachlichen Reflexion ist zwischen **selbstinitiierte Reflexion** und **fremdinitiierte Reflexion** zu unterscheiden.

Abbildung 2: Verfahren zur Organisation von Reflexion

Typ Form	Selbstreparatur	Fremdreparatur
selbstinitiierte Selbstvervollständigung	49	
selbstinitiierte Selbstkorrektur	24	
selbstinitiierte Fremdvervollständigung		43
fremdinitiierte Fremdkorrektur		25
Total	73	68

Diese Tabelle zeigt die Häufigkeitsverteilung der herausgefundenen Reparatur-Verfahren im erstellten Korpus. Aus der obigen Tabelle wurden neue Erkenntnisse im Vergleich zu vorhandenen Literaturen nämlich denen von Schegloff und Sacks gewonnen. Im Vergleich zu Forschungsergebnissen von Sacks und Schegloff über die Selbstreparatur sowie die Selbst-Initiierung als präferierte Form in alltäglichen Konversationen ist ein relativ

symmetrisches Zahl-Verhältnis zwischen der Selbstreparatur und der Fremdreparatur in den untersuchten Tandemgesprächen festzustellen, wobei die Selbst-Initiierung auch in Tandemgesprächen des erstellten Korpus eine präferierte Form gegenüber der Fremd-Initiierung darstellt.

Typ Form	sprachliche Reflexion
selbstinitiierte Reflexion	7
fremdinitiierte Reflexion	5
Total	12

So ist es bei den Reflexionen ein symmetrisches Zahl-Verhältnis zwischen der selbstinitiierten Reflexion und der fremdinitiierten Reflexion zu beobachten.

② Ergebnisse 2: Multimodale Tandemspezifität der Verfahren zur Organisation von Reparaturen und Reflexionen

Es wurde nämlich die multimodale Tandemspezifität bezüglich der Simultanität von verbaler und nonverbaler Modalität herausgearbeitet. Diese sind in verschiedenen Phasen der Verfahrenabwicklung zu erläutern, denn bei der Abwicklung von Verfahren der jeweiligen Typen sind jeweils eine Problemmanifestationsphase, eine Problembearbeitungsphase und eine Problemlösungsphase zu beobachten.

Die folgende Grafik zeigt, welche Modalitätsebenen NMS simultan einsetzt, um seinem MS-Tandempartner seine Unsicherheit beim Äußern in der Problemmanifestationsphase zu markieren.

Die nachfolgende Grafik zeigt, welche Modalitätsebenen werden von MS bei der Fremdreparatur oft simultan eingesetzt, um die in Tandeminteraktionen auftauchenden Sprachprobleme zu bearbeiten. In der Problembearbeitungsphase der selbstinitiierten Fremdverständigung und der fremdinitiierten Fremdkorrektur vervollständigt oder korrigiert MS die von NMS geäußerten Formulierungen, wobei MS simultan verschiedene Modalitäten nutzt. Dazu gehören die Modalitätsebenen Verbalität, Körperlichkeit und Gestikulation. Häufig eingesetzte Gesprächshandlungen auf diesen Modalitätsebenen wurden systematisiert.

Die simultan eingesetzte nonverbale Modalität dient hierbei zusammenfassend vor allem zur verstärkenden Betonung des Reparaturobjektes.

In der Problemlösungsphase kommen verschiedene Modalitätsebenen simultan zum Einsatz. Dazu die nachfolgende Grafik:

Abbildung 6: Eingesetzte Modalitätsebenen in der Problemlösungsphase von Reparaturen

Simultan zur verbalen Modalität kommt meist die Modalitätsebene der Körperlichkeit zum Einsatz, wenn die Gesprächsbeteiligten in der Problemlösungsphase der Reparaturen die gefundene Lösung ratifizieren.

Die nachfolgende Grafik zeigt die koordinative Benutzung verschiedener Modalitäten durch MS in den sprachreflexiven Sequenzen der untersuchten Tandemgespräche.

Was die multimodale Tandemspezifik betrifft, spielt die simultan eingesetzte nonverbale Modalität beim Sprecherwechsel zwischen NMS und MS eine relevante Rolle, was in der nachfolgenden Grafik illustriert wird.

Sacks et al. zufolge unterscheidet man im Kontext der Regeln zum Sprecherwechsel zwischen „Selbstwahl“ und „Fremdwahl“. Aus meiner Forschungsarbeit ergibt sich **die besondere Relevanz der nonverbalen Modalität bezüglich des Sprecherwechsels** während der Tandeminteraktionen, die sich vor allem auf die Funktion zur Fremdwahl bezieht. In diesen Fällen erfolgt der Sprecherwechsel zwischen den Tandempartnern oft nicht durch explizite Aufforderung mit verbalen Äußerungen, sondern auf **eine implizite Weise** durch nonverbale Gesprächshandlungen, die den Gesprächspartner unter Zugzwang setzen.

③ Ergebnisse 3: Tandemspezifische Problemtypen in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen

sprachliche Ebene der Reparatur	Anzahl	Reparierte Objekte
lexikalische Ebene	91	Wortsuche/Wortersetzung aufgrund unbekannter Ausdrücke (Wörter)
morphologische Ebene	15	chinesischer Gesprächsbeteiligter
		Deutscher Gesprächsbeteiligter
		§ deutsche Artikelverwendung § deutsches Verb im Perfekt § Nomen im Plural (deutsches Substantiv) § deutsches Verb/Modalverb im Präteritum § Perfektbildung des deutschen Verbs mit haben/sein § Modus-Bildung (deutscher Konjunktiv)
		§ chinesische Artikelverwendung § chinesisches Verb im Perfekt § Verwendungsregel chinesischer Modalverben § chinesische Passivbildung § Modus-Bildung (chinesischer Konjunktiv)
syntaktische Ebene	22	§ Syntagmabildung / Syntagmaposition
phonetische Ebene	8	§ Aussprache chinesischer Ausdrücke
lexikalisch-pragmatische Ebene	5	§ Unterschiede zwischen Synonymen § Unterschied zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit chinesischer Ausdrücke

Tabelle 18. Problemtypen bei organisierten Reparaturen in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen

Sprachliche Ebene der Reflexion	Anzahl	Objekte der Reflexion
morphologische Ebene	2	§ Konstruktionsregel des chinesischen Perfekt-Tempus § das Genus und der Numerus in der deutschen Sprache
phonetische Ebene	2	§ die vier Töne der chinesischen Ausdrücke
lexikalisch-pragmatische Ebene	1	§ die Gebrauchsbedingungen der Wörter oder Ausdrücke mit ähnlichen Bedeutungen
syntaktische Ebene	2	§ die Stellung chinesischer Verben bei der Satzbildung
lexikalische Ebene	5	§ lexikalische Bedeutung deutscher/chinesischer Wörter

Tabelle 19. Problemtypen bei organisierten Reflexionen in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen

Die Probleme, auf die sich die Reparaturen und sprachliche Reflexionen in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen des erstellten Korpus beziehen, verteilen sich auf verschiedene sprachliche Ebenen. Aus obigen Tabellen kann man feststellen, dass die auftauchenden Probleme **teils allgemeine Probleme teils tandemspezifische Probleme in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen** sind. Z.B. die Probleme auf der morphologischen Ebene und phonetischen Ebene, bringen die Eigenschaften der jeweiligen Zielsprache zum Ausdruck. Diese Probleme sind diejenigen, die dem Fremdsprachenlernern fremd sind.

④ Ergebnisse 4: Interkulturelles Lernen beim Sprachenlernen im Tandem

Während Mark Bechtel (2003) in seiner diskursanalytischen Untersuchung über deutsch-französische Tandemkurse feststellt, dass interkulturelles Lernen mit dem Sprachenlernen im Tandem einhergeht, kommt die Verfasserin durch eine Überprüfung des erstellten Korpus zur Schlussfolgerung, dass nur sprachliche und keine kulturellen Reflexionen zwischen den Tandempartnern vorkommen. Dass es vordringlich ums Sprachenlernen und kaum um interkulturelle Kommunikationsschwierigkeiten oder Kulturlernen geht, liegt vor allem darin begründet, dass sich die Probanden mit der Kultur des Gegenübers bzw. der Fremdkultur aufgrund von ihrem Aufenthalt im Ausland bzw. ihrem häufigen Umgang mit fremdkulturellen Praktiken gut auskennen. Aus diesem Grund dient das Tandemlernen besonders dem Sprachenlernen, wobei ein interkultureller Austausch eher in den Hintergrund rückt.

6. Ausblick

Es lässt sich durch die vorliegende Arbeit feststellen, dass die multimodale Analyse ein relevantes Forschungsgebiet für die systematische Beschreibung und Analyse der Vermittlungsformen von Sprachkenntnissen darstellt. In diesem Sinne wäre eine Langzeitsstudie sinnvoll, um zu beobachten, ob sich der Interaktionsstil in deutsch-chinesischen Tandemgesprächen im Laufe der Zeit verändern wird. Sei es neue Verfahren zur Organisation von Reparaturen oder Reflexionen, oder ob sich das Zahlverhältnis zwischen verschiedenen Typen der Verfahren verändern wird. Ferner ist zu untersuchen, ob und inwieweit die sprachliche Kompetenz der Gesprächsbeteiligten verbessert wird.